

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 Impacto *Científico*
Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 241-259

DOI:10.5281/zenodo.15694125

La actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no Grado de básica secundaria de la Institución Liceo Patria en Bucaramanga

Marly Yaneth Gallo Ortiz
UMECIT Panamá

 <https://orcid.org/0009-0003-4082-8187>
marlygallo.est@umecit.edu.pa

Resumen

El presente trabajo se orienta a describir la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa Liceo Patria de la Comuna 13 de Bucaramanga. Se desarrolla bajo la comprensión holística de la ciencia como una investigación descriptiva con un diseño de campo, transeccional contemporáneo, unieventual. La población la conformaron 59 estudiantes de la referida institución. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante la escala actitud hacia la conservación ambiental contentiva de 59 ítems, con una confiabilidad de 0,91. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva, es decir la frecuencia absoluta y porcentual y como medida de tendencia central la mediana, porque el evento se midió en un nivel ordinal. Los resultados indican que los estudiantes que participaron en el estudio tienen una actitud altamente favorable hacia la conservación ambiental, lo que pone de manifiesto que las enseñanzas obtenidas durante su formación de acuerdo al énfasis del proyecto educativo institucional (PEI) han desarrollado en ellos una conciencia ambientalista y de conservación al contexto.

Palabras clave: Actitud, componente cognitivo, afectivo y actitudinal, conservación ambiental

The attitude toward environmental conservation of 9th grade students of the Patria High School in Bucaramanga

Abstract

This paper aims to describe the attitudes toward environmental conservation of secondary school students at the Liceo Patria Educational Institution in Commune 13, Bucaramanga. It is developed under the holistic understanding of science as a descriptive research with a field-based, contemporary, cross-sectional, single-event design. The population consisted of 59 students from the aforementioned institution. Data collection was performed using a survey technique using the 59-item Attitude Toward Environmental Conservation Scale, with a reliability of 0.91. Data analysis was performed using descriptive statistics, i.e., absolute and percentage frequencies, and the median as a measure of central tendency, because the event was measured at an ordinal level. The results indicate that the students who participated in the study have a highly favorable attitude toward environmental conservation, which demonstrates that the teachings acquired during their training, in accordance with the emphasis of the institutional educational project (PEI), have developed in them an environmental and contextual conservation awareness.

Keywords: Attitude, cognitive, affective and attitudinal component, environmental conservation

Introducción

La educación es el pilar fundamental para el desarrollo integral de las sociedades, ya que fomenta el crecimiento individual y colectivo en los ámbitos social, cultural, económico y ambiental. A través de la educación, las personas adquieren conocimientos, habilidades y valores que les permiten interactuar de manera efectiva con su entorno, enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y contribuir al bienestar común. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), la educación no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la transformación de su realidad. Sin embargo, los sistemas educativos enfrentan retos persistentes relacionados con la calidad, la cobertura y la pertinencia, lo que limita su capacidad para responder a las necesidades actuales

En Colombia, la brecha entre las zonas rurales y urbanas en términos de acceso y calidad educativa es evidente, lo que dificulta que la educación cumpla con su rol como agente transformador. Estos problemas no solo afectan la formación académica,

sino también la capacidad de las instituciones para abordar temáticas transversales como la educación ambiental, la equidad de género o el desarrollo de competencias ciudadanas. Es en este contexto donde la educación ambiental cobra relevancia, ya que permite articular la formación académica con los desafíos ambientales que enfrentan las sociedades contemporáneas.

La educación ambiental (EA), concebida como un proceso educativo orientado a desarrollar en los individuos y las comunidades una conciencia crítica y responsable hacia el entorno natural, se ha consolidado como un componente esencial de los sistemas educativos a nivel mundial. Desde la Declaración de Estocolmo, o primera Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, realizada en 1972, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha reconocido su papel como herramienta fundamental para enfrentar problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En el caso colombiano, la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son estrategias clave que buscan integrar la educación ambiental en los currículos escolares y promover una ciudadanía ambientalmente consciente.

No obstante, la educación ambiental se encuentra con diversos retos que dificultan su exitosa integración en los sistemas educativos. La exclusión del currículo escolar es uno de los problemas principales que limitan el impacto en la formación de los estudiantes. Según Stevenson (2007), la ausencia de integración de la educación ambiental en los planes de estudio obstaculiza su aplicación de forma sistemática y extendida. La exclusión mencionada obstaculiza el proceso de adquisición de conocimientos y destrezas fundamentales para hacer frente a los retos ambientales actuales, lo cual impacta de manera desfavorable en la formación de una conciencia ecológica desde edades tempranas. Debido a la falta de presencia significativa en el plan de estudios, la educación ambiental se ve marginada a un rol secundario, lo que disminuye su capacidad de generar cambios en la sociedad.

Según Serrano y Rangel (2023), un desafío adicional de la educación ambiental es su abordaje fragmentado, en contraposición a su integración transversal en todas las áreas disciplinarias. La limitación de este enfoque dificulta la comprensión de los estudiantes sobre la profunda interrelación entre el medio ambiente y diversos aspectos de la vida y el conocimiento, que van desde la economía hasta la salud y la cultura. La falta de consideración del medio ambiente como un elemento fundamental en el ámbito educativo disminuye la habilidad para adquirir una perspectiva integral que permita abordar de forma completa los desafíos ambientales contemporáneos.

La actitud hacia la conservación ambiental es un elemento central para la consecución de metas sostenibles en cualquier sociedad, ya que determina la forma en que las personas perciben, valoran y se relacionan con la naturaleza. Este conjunto de predisposiciones no solo orienta la manera de interpretar el entorno, sino que también incide en la voluntad de actuar en favor de su protección (Pooley y O'Connor, 2000). Así, las actitudes ambientales positivas impulsan el compromiso individual y colectivo, fortaleciendo la capacidad para responder a los desafíos ecológicos actuales.

Una actitud favorable hacia la conservación trasciende el ámbito individual, conectando las experiencias personales con la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario. Para Miranda Murillo, (2013), cuando las personas comprenden el impacto de un problema ambiental y la relevancia de proteger el entorno, se motivan a generar acciones de conservación más activas, se involucra con su comunidad en diversos proyectos como de reforestación, campañas de limpieza y participa en toma de decisiones, exigiendo mayor responsabilidad por parte de las instituciones y gobiernos. De esta forma, la actitud ambiental positiva contribuye a la construcción de entornos más equitativos y saludables.

Además, las actitudes hacia la conservación influyen en la formación de valores éticos y el establecimiento de prioridades a largo plazo. Según Ardoin et al., (2020). Un individuo con conciencia ambiental será más propenso a adoptar un estilo de vida sostenible, valorando la diversidad biológica y comprendiendo la importancia de mantener la integridad de los ecosistemas para el bienestar humano. Esta visión integrada promueve el entendimiento de que el ser humano es parte de un sistema interdependiente, en el que sus acciones repercuten directamente en la supervivencia de otras especies y en la calidad de vida de las futuras generaciones.

Finalmente, Miranda Murillo (2013) plantea que es importante destacar que la actitud proambiental no surge de forma espontánea, sino que se nutre de la educación, las experiencias cotidianas, la interacción con el entorno y el diálogo intercultural. Así, la actitud hacia la conservación ambiental actúa como una brújula moral y práctica que orienta el comportamiento humano hacia la armonía con la naturaleza, potenciando la justicia socioambiental y el logro de un bienestar sostenible.

Además de lo importante de las actitudes ambientales, se enfrentan múltiples desafíos para consolidar una mentalidad proambiental en individuos y comunidades. Uno de los problemas más notables se presenta cuando el conocimiento y las actitudes positivas de las personas no coinciden con sus comportamientos en pro del cuidado del ambiente. Éste fenómeno es explicado por Kollmuss y Agyeman (2002), quienes afirman que esta desconexión, conocida como “déficit de acción ambiental”, se presenta por la combinación compleja de factores emocionales, sociales y estructurales que limitan la traducción de valores ecológicos en acciones concretas.

Sin embargo, Pooley y O'Connor (2000), expresan que no todas las personas que cuentan con información suficiente actúan de manera responsable con el medio ambiente, debido a la baja motivación, la presión del contexto o la creencia de que su esfuerzo individual no hace la diferencia. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los valores, las creencias positivas y la actitud hacia la conservación ambiental en contextos escolares donde no solo es urgente, sino profundamente humano.

Otro obstáculo relevante es la influencia de patrones culturales de consumo y desarrollo que valorizan la acumulación material sobre el equilibrio ecológico. Tal como lo afirman Martínez-Alier (2002) en estas condiciones, el mensaje ambiental se ve debilitado por discursos económicos que no internalizan los costos ambientales. Esto

genera tensiones entre las intenciones proambientales y las acciones reales, dificultando la adopción de estilos de vida sostenibles. Estos patrones están profundamente arraigados en sistemas sociales que asocian el bienestar con el consumo excesivo, lo que perpetúa una desconexión entre las prácticas cotidianas y los valores ecológicos.

Además, la falta de apoyo institucional para el fomento de actitudes proambientales constituye otro problema significativo. Según Tilbury (1995), cuando las políticas públicas no promueven espacios de participación ciudadana, no ofrecen incentivos para la acción verde o no incorporan la educación ambiental de manera transversal en el sistema educativo, las iniciativas individuales carecen del respaldo necesario para consolidarse. En muchos contextos, las iniciativas de conservación enfrentan barreras estructurales que incluyen falta de financiamiento, burocracia excesiva y carencia de programas de monitoreo que midan el impacto de dichas acciones.

Las desigualdades sociales también repercuten en las actitudes hacia la conservación. Según Martínez-Alier (2002) en un contexto de pobreza, la preocupación por la subsistencia inmediata puede eclipsar la atención a la sostenibilidad a largo plazo. La carencia de recursos básicos, como agua potable o energía limpia, dificulta la internalización de valores ambientales, generando una brecha entre los ideales ecológicos y las necesidades urgentes de la vida diaria. Esta realidad evidencia la necesidad de abordar las problemáticas ambientales desde un enfoque de justicia social, donde las estrategias de conservación se integren con políticas que garanticen el acceso equitativo a recursos esenciales.

Asimismo, la influencia de los medios de comunicación y las narrativas dominantes también representa, un problema. Los mensajes ambientales suelen ser fragmentados y, en ocasiones, contradictorios, lo que genera confusión en el público. Por ejemplo, mientras algunas campañas promueven prácticas sostenibles, otras exaltan modelos de desarrollo que son claramente insostenibles. Para Castro-González y Álvarez-Mendiola (2019) esta falta de coherencia dificulta la construcción de un mensaje ambiental unificado que motive a la acción colectiva.

Por último, de acuerdo con Ardoin *et al.*, (2020), la escasez de experiencias directas con la naturaleza y la ausencia de relatos culturales que promuevan el cuidado del entorno bloquean el desarrollo de un vínculo emocional con el medio natural, sin un apego genuino a la tierra, los individuos pueden percibir las problemáticas ambientales como distantes o irrelevantes, lo que obstaculiza la formación de actitudes sólidas y duraderas que sustenten la conservación del planeta. Esto se traduce en una apatía generalizada hacia el medio ambiente, lo que subraya la necesidad de estrategias que reconecten a las personas con su entorno natural a través de actividades educativas y comunitarias.

En la institución educativa Liceo Patria el cual es un establecimiento público, urbano, ubicado en la comuna 13 de la ciudad de Bucaramanga, desde su Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene un énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, orienta su formación desde un modelo ecléctico y manifiesta un

compromiso en la formación de personas comprometidas con el mejoramiento del entorno natural y social, además, su visión apunta a la formación de estudiantes éticos con alta conciencia ambiental. A nivel curricular el área de ciencias naturales tiene una mayor carga académica integrando de primaria hasta noveno grado la educación ambiental y el cuidado por el medio ambiente, para el grado 10º y 11º se incluye la asignatura "Educación Ambiental" con la intención de generar conciencia crítica y acciones proambientales en los estudiantes.

Además, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), titulado ECOLICEO es liderado por los docentes del área de ciencias y es reconocido por sus logros a nivel municipal. Entre las líneas de acción en las que se destaca el proyecto está la clasificación de residuos, el cuidado del agua, la promoción por cuidado de la biodiversidad y el control de vectores.

La infraestructura de la institución facilita el desarrollo de actividades proambientales, al contar con zonas verdes amplias y presencia de fauna local. Estas condiciones han permitido el desarrollo de actividades como el avistamiento de aves, concursos de fotografía de la biodiversidad, siembra de especies nativas y desfiles con materiales reciclables.

No obstante, persisten retos significativos. A pesar del trabajo sostenido, se observan comportamientos contradictorios en algunos estudiantes, como la disposición inadecuada de residuos y la falta de continuidad en las prácticas sostenibles al interior y exterior de la institución.

De esta manera, se tiene curiosidad por conocer la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga.

Ante esto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga?

Objetivo general

Describir la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la Institución Liceo Patria en Bucaramanga

Objetivos específicos

Identificar el componente cognitivo de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga.

Precisar el componente afectivo de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga

Caracterizar el componente conductual de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga

Aspectos teóricos

La actitud hacia la conservación ambiental desempeña un rol trascendental en la disposición de las personas para salvaguardar y utilizar de forma racional los recursos naturales, pues condiciona sus motivaciones, comportamientos e implicaciones comunitarias. Uchasara *et al.*, (2020) subrayan que, en el contexto de la Amazonía peruana, conocer la actitud de los adolescentes resulta esencial para diseñar estrategias pedagógicas que refuercen la conciencia ecológica y las acciones de preservación. Esta relevancia radica en el hecho de que la conservación ambiental involucra no solo conocimientos teóricos, sino también emociones, valores y convicciones que, a su vez, determinan la participación activa en proyectos comunitarios y el arraigo de una cultura comprometida con la sostenibilidad.

Otra perspectiva que resalta la importancia de la actitud hacia la conservación se vincula con la necesidad de alinear políticas y acciones de protección del entorno. Sánchez Moína (2022), al examinar la actitud de estudiantes de educación secundaria, destaca que un bajo nivel de conciencia y disposición frente al cuidado del medio ambiente puede incidir negativamente en la eficacia de las intervenciones institucionales. De esta manera, la actitud hacia la conservación configura un factor decisivo para que las iniciativas ecológicas trasciendan los discursos formales y se reflejen en prácticas cotidianas, impulsando la adopción de comportamientos coherentes con la preservación y el uso sostenible de los ecosistemas.

La actitud hacia la conservación ambiental se concibe como la inclinación, generalmente aprendida y relativamente estable, que tienen las personas para evaluar positivamente la protección y el cuidado del entorno, basándose en creencias, emociones y experiencias asociadas al tema. Uchasara *et al.*, (2020) señalan la importancia de concebir este constructo en función de tres componentes: cognoscitivo, afectivo y reactivo, donde el componente cognoscitivo responde a los saberes y

percepciones, el afectivo a los sentimientos de empatía o indiferencia, y el reactivo a la predisposición conductual frente a los desafíos ecológicos. A partir de esta definición, se desprende la visión de que la actitud hacia la conservación debe ser estudiada como un fenómeno multidimensional que combina el entendimiento racional del problema con la sensibilidad y la volición de actuar.

Corral-Verdugo *et al.*, (2019), a mitad de su revisión de teorías relevantes para explicar el comportamiento proambiental, destacan la necesidad de integrar enfoques psicológicos y socioculturales que permitan comprender cómo las personas se involucran en la defensa de su entorno. Así, la actitud hacia la conservación no se restringe a la dimensión individual, sino que se enmarca en un conjunto de representaciones sociales y valores colectivos que condicionan la aceptación o el rechazo de prácticas sostenibles. De esta forma, la perspectiva teórica subraya el papel mediador de la cultura y la educación en la configuración de una mentalidad proclive al resguardo de los ecosistemas y los recursos naturales.

Entre las características de la actitud hacia la conservación ambiental sobresale su dinamismo, pues está sujeta a cambios en función de la información recibida, las experiencias personales y las influencias sociales. Uchasara *et al.*, (2020) señalan que esta actitud puede variar, especialmente en la adolescencia, cuando se consolida la identidad y se buscan referentes de comportamiento, lo cual hace que la educación ambiental desempeñe un papel decisivo para afianzar predisposiciones positivas. Asimismo, esta actitud se caracteriza por su potencial de impacto, ya que cuando se traduce en acciones proambientales, refleja la disposición de la comunidad a participar en iniciativas ecológicas y a resistir prácticas perjudiciales para el entorno.

Otra característica reside en su conexión con la dimensión afectiva. Sánchez Moína (2022), al evaluar las actitudes hacia la conservación en jóvenes estudiantes, encontró diferencias significativas entre la comprensión teórica del problema y la sensibilidad emocional que los impulsa a actuar. Dicho de otro modo, la coherencia entre el entendimiento cognitivo y el componente afectivo resalta como una clave para que la inclinación a proteger la naturaleza no se quede en un plano discursivo. Así, la actitud hacia la conservación requiere no solo de conocimiento, sino de una implicación personal que alimente la voluntad de participar en la resolución de los problemas ambientales.

Las funciones de la actitud hacia la conservación ambiental pueden observarse en varios niveles. En primer lugar, esta actitud ejerce una función motivadora, pues invita al individuo a emprender actividades y a tomar decisiones que favorezcan el bienestar de los ecosistemas. Uchasara *et al.*, (2020) sostienen que, cuando la actitud hacia la conservación es firme, se eleva el grado de compromiso con proyectos de cuidado y restauración del entorno. En segundo lugar, la actitud cumple con una función orientadora, encauzando las reacciones cotidianas ante situaciones relacionadas con la basura, la contaminación o el uso de los recursos.

Además, la actitud hacia la conservación desempeña una función preventiva, ya que, al consolidar valores y comportamientos responsables, se tiende a evitar la perpetuación de hábitos contaminantes. Sánchez Moína (2022) indica que el fortalecimiento de esta actitud puede ayudar a contrarrestar conductas indiferentes hacia la clasificación de residuos o la protección de áreas verdes. Por último, la actitud contribuye a la transformación cultural, promoviendo el diálogo, la reflexión y la construcción de normas sociales orientadas a la sustentabilidad, con lo que se potencia la participación comunitaria y la formación de redes de colaboración para enfrentar los retos ambientales.

En la construcción y manifestación de la actitud hacia la conservación ambiental intervienen diversos elementos que permiten su consolidación. De acuerdo con Corral-Verdugo *et al.*, (2019), un primer elemento es la formación temprana de valores ecológicos, contemplando los aprendizajes adquiridos en la familia, la escuela y la interacción con el entorno natural; esto supone la inculcación de un respeto genuino hacia todas las formas de vida. Un segundo elemento lo constituye el acceso a la información y la experiencia directa, pues comprender la fragilidad de los ecosistemas y experimentar sus beneficios estimula un interés emocional y racional por su defensa.

El componente social y cultural representa otro elemento fundamental, pues la actitud hacia la conservación se ve reforzada cuando la comunidad respalda y legitima las acciones ambientales. Para Uchasara *et al.*, (2020), la influencia de pares y líderes locales puede potenciar el sentido de pertenencia y la voluntad de preservar un patrimonio natural compartido. Finalmente, la orientación pedagógica y la difusión de buenas prácticas en la escuela constituyen un factor clave para afianzar la responsabilidad con el medio ambiente en las futuras generaciones. Así, la educación ambiental, articulada con la participación comunitaria, sitúa la actitud hacia la conservación como un eje de la formación de ciudadanos.

Componentes de la actitud hacia la conservación ambiental

Componente cognitivo

Este componente se refiere al conocimiento, creencias y percepciones que los estudiantes tienen sobre el medio ambiente y su conservación. Incluye la información que poseen acerca de los problemas ambientales y las soluciones posibles. Arteaga Aguilar *et al.*, (2019) en un estudio realizado en la institución educativa María Inmaculada de Huancayo, se encontró que el 38,8% de las estudiantes mostraban una actitud de indiferencia o neutralidad en el componente cognitivo, lo que sugiere una falta de conocimiento o conciencia sobre la conservación ambiental.

Componente afectivo

Este componente abarca las emociones y sentimientos que los estudiantes experimentan hacia el medio ambiente. Incluye aspectos como la preocupación, el aprecio y la conexión emocional con la naturaleza. Vining, J. y Ebreo, A. (2002) exponen que en un estudio realizado se observó que el 36,9% de las estudiantes tenían una actitud de mucha aceptación en el componente afectivo, indicando una fuerte conexión emocional con la conservación ambiental. Se ha investigado extensamente el papel de las emociones en la percepción y respuesta a los problemas ambientales, donde se destaca cómo emociones como la tristeza, la ira o el miedo pueden motivar o inhibir conductas proambientales.

Componente conductual

Este componente se relaciona con las acciones y comportamientos que los estudiantes están dispuestos a realizar en favor del medio ambiente. Incluye prácticas como el reciclaje, el ahorro de energía y la participación en actividades ecológicas. Arteaga Aguilar *et al.*, (2019) en el estudio de la institución educativa María Inmaculada, encontraron que el 45,3% de las estudiantes mostraron una actitud de aceptación en el componente conductual, lo que refleja una disposición favorable hacia la acción ambiental.

Metodología

Este trabajo se considera de tipo descriptivo porque en él se plantea conocer sobre la actitud hacia la conservación ambiental de la población de estudio, en este sentido Hurtado (2012, p. 413) expone que la investigación descriptiva es aquella que tienen como objetivo “la precisión y caracterización de un evento de estudio en un contexto”. El diseño se considera de campo transeccional contemporáneo. La población la conformaron 59 estudiantes de 9no. grado de la institución Liceo Patria.

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante una escala con 59 ítems y una confiabilidad de 0,91 calculada por Alfa de Cronbach, para la interpretación de los datos se transformaron los puntajes a una escala nueva de 50 puntos, mediante el cual se construyó el baremo de interpretación que se presenta en la tabla 1. El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva específicamente la medida de tendencia central la mediana, porque los datos no correspondieron a la curva normal y las frecuencias absolutas y porcentuales

Tabla 1. Baremo de interpretación

Rango	Categoría
0 - 9,99	Muy desfavorable
10 - 19,99	Desfavorable
20 - 29,99	Medianamente favorable
30 - 39,99	Altamente favorable
40 - 50	Muy altamente favorable

Resultados de la investigación

En la tabla 2 se presentan los resultados de la estadística de actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la institución Liceo Patria en Bucaramanga, donde se observa que se obtuvo una mediana de 37,01 puntos en una escala de 50, que al compararse con el baremo de interpretación se ubica en la categoría de altamente favorable, lo cual indica que los estudiantes que participaron en el estudio tienen una disposición altamente favorable hacia los procesos de cuidado y preservación del ambiente, lo cual se infiere se debe a que son estudiantes de un programa con énfasis en ciencias naturales y conservación ambiental.

Tabla 2. Estadísticos de la mediana de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de 9no grado de la básica secundaria de la Institución Liceo Patria en Bucaramanga

N	Válidos	59
	Perdidos	0
Mediana		37,01
Mínimo		22
Máximo		47
Percentiles	25	33,62
	50	37,01
	75	40,11

Con relación a como se distribuyen los estudiantes en las categorías de actitud hacia la conservación ambiental, se plantea en la tabla 3 que el mayor porcentaje se ubicó en la categoría de altamente favorable con 39 casos que representan el 66,1% seguidamente están 15 casos (25,4 5) en muy altamente favorable y 5 (8,5%) en medianamente favorable. Estos resultados reflejan que el 91,5% de los estudiantes tienen una actitud

considerada positiva hacia la conservación ambiental, lo cual significa que tienen un nivel considerable de conocimiento y sensibilidad sobre los problemas ambientales y la importancia de la conservación.

Tabla 3. Casos y frecuencias de estudiantes en las categorías de actitud hacia la conservación ambiental

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Medianamente favorable	5	8,5	8,5	8,5
	Altamente favorable	39	66,1	66,1	74,6
	Muy altamente favorable	15	25,4	25,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Con relación al objetivo específico destinado a identificar el componente cognitivo de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de la institución estudiada se observa en la tabla 4 que se obtuvo una mediana de 40,91 puntos en una escala de 50, que al compararse con el baremo de interpretación se ubica en la categoría de muy altamente favorable lo cual indica que los estudiantes que participaron en este estudio poseen un conjunto de conocimientos y creencias bien establecidos sobre por qué la conservación ambiental es importante, los problemas ambientales existentes (posiblemente a nivel local en Bucaramanga y global) y los beneficios de las acciones de conservación.

Tabla 4. Estadísticos de la mediana del componente cognitivo de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes

N	Válidos	59
	Perdidos	0
Mediana		40,91
Mínimo		29
Máximo		49
Percentiles	25	37,12
	50	40,91
	75	45,45

La tabla 5 presenta la distribución de la población de estudiantes en las categorías del componente cognitivo donde se refleja que 35 estudiantes (59,3 %) se ubicaron

en la categoría de muy altamente favorable lo cual coincide con los resultados de la mediana. Un 39,0% que son 23 casos están en altamente favorable y solo 1 caso que representa el 1,7% en medianamente favorable.

Tabla 5. Casos y frecuencias de estudiantes en las categorías del componente cognitivo de la actitud hacia la conservación ambiental

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Medianamente favorable	1	1,7	1,7	1,7
	Altamente favorable	23	39,0	39,0	40,7
	Muy altamente favorable	35	59,3	59,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

En cuanto al objetivo específico dirigido a precisar el componente afectivo de la actitud hacia la conservación ambiental, el cual se refiere a los sentimientos o emociones que el estudiante siente sobre el cuidado del ambiente, se presenta en la tabla 6 resultados donde se muestra que se obtuvo una mediana de 34,85 puntos de un máximo de 50 puntos, lo cual hace que se ubique en la categoría de altamente favorable, lo que sugiere que los estudiantes no solo "piensan" que la conservación es buena, sino que "sienten" una conexión con ella, lo que les permite experimentar emociones positivas hacia la naturaleza (alegría, asombro) y emociones negativas hacia su destrucción (tristeza, ira, preocupación), lo cual es un poderoso motor para la acción de cuidado del ambiente.

Tabla 6. Estadísticos de la mediana del componente afectivo de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes

N	Válidos	59
	Perdidos	0
Mediana		34,85
Mínimo		23
Máximo		47
Percentiles	25	31,06
	50	34,85
	75	40,15

De acuerdo con la tabla 7 se percibe que el mayor número de casos (34) de los estudiantes del estudio se ubican en altamente favorable que representa un 57,6%, seguido de 15 casos con un 25,4% en muy altamente favorable y 10 casos que representan el 16,9% en medianamente favorable, esto refleja con claridad que el 83% de los estudiantes tienen sentimientos y emociones positivas hacia el ambiente.

Tabla 7. Casos y frecuencias de estudiantes en las categorías del componente afectivo de la actitud hacia la conservación ambiental

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Medianamente favorable	10	16,9	16,9	16,9
	Altamente favorable	34	57,6	57,6	74,6
	Muy altamente favorable	15	25,4	25,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

En cuanto al objetivo específico destinado a caracterizar el componente conductual de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de la institución Liceo Patria de Bucaramanga, se observa en la tabla 8 una mediana de 34,4 puntos sobre 50, que se ubica en la categoría de altamente favorable, lo cual indica que los estudiantes ya están informando sobre la realización de acciones de conservación o tienen fuertes intenciones de hacerlo.

Tabla 8. Estadísticos de la mediana del componente conductual de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes

N	Válidos	59
	Perdidos	0
Mediana		34,44
Mínimo		9
Máximo		47
Percentiles	25	31,11
	50	34,44
	75	38,89

En la tabla 9 se puede percibir que el 57,6% de los estudiantes que son 34 casos se ubicaron en la categoría de altamente favorable, 13 casos que representan el 22% en

muy altamente favorable, 10 casos que son el 16,9% en medianamente favorable y solo 2 casos o sea el 3,4%, se ubican en muy desfavorable y desfavorable respectivamente.

Tabla 9. Casos y frecuencias de estudiantes en las categorías del componente conductual de la actitud hacia la conservación ambiental

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy desfavorable	1	1,7	1,7	1,7
	Desfavorable	1	1,7	1,7	3,4
	Medianamente favorable	10	16,9	16,9	20,3
	Altamente favorable	34	57,6	57,6	78,0
	Muy altamente favorable	13	22,0	22,0	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Discusión de los resultados

Los hallazgos de este estudio indican con claridad que los estudiantes de 9no. grado de la básica secundaria de la Institución Liceo Patria en Bucaramanga tienen una actitud altamente favorable hacia la conservación ambiental. Asimismo, lo manifiestan sus componentes cognitivo afectivo y conductual, lo cual ofrece una perspectiva alentadora y significativa en el contexto de la educación ambiental, además, permite afirmar que tienen una buena disposición a participar activamente y con entusiasmo en programas, proyectos y actividades relacionadas con el ambiente, el reciclaje, la reforestación, el ahorro de recursos, entre otras; lo cual contradice la investigación de Arteaga Aguilar *et al.*, (2019) quienes en una investigación realizada en Perú exponen que el 38% de las estudiantes mostraban una actitud de indiferencia o neutralidad.

Igualmente, los resultados sugieren que estos estudiantes tienen una conciencia e internalización profunda de la importancia del medio ambiente y su protección. En línea con esto, Meinhold y Malkus (2005) expresan que las actitudes positivas son precursoras de comportamientos proambientales. De igual manera, llama la atención los resultados consistentes en todos los componentes de la actitud en una población de jóvenes adolescentes, por cuanto en esta etapa los procesos de inmadurez de los estudiantes les conllevan, en algunos casos, a no ser consecuentes con la sostenibilidad ambiental, sin embargo, estos hallazgos son alentadores porque suponen que el énfasis en ciencias naturales y educación ambiental declarado en el proyecto educativo

institucional del Liceo Patria, está logrando sus objetivos de sensibilización hacia el cuidado del ambiente.

Según la Teoría de la Conducta Planificada (Theory of Planned Behavior - TPB) de Ajzen (1991), las actitudes hacia una conducta específica son uno de los principales determinantes de la intención de realizar dicha conducta. Por lo tanto, una actitud favorable hacia la conservación ambiental predice una mayor intención de involucrarse en comportamientos proambientales.

De igual manera, los resultados referidos al componente cognitivo de la actitud hacia la conservación ambiental indican que estos estudiantes tienen un conocimiento sólido sobre los problemas ambientales, sus implicaciones y consecuencias. Este resultado es congruente con el estudio de Zsoka *et al.*, (2013) quienes afirman que el conocimiento ambiental es la base para la formación de actitudes y la toma de decisiones. Igualmente, Eagly y Chaiken (1993) exponen que las actitudes se estructuran de acuerdo a la información que se posee sobre el objeto actitudinal. En este caso, esto sugiere que estos alumnos han procesado y asimilado la información que en la escuela y en el hogar han recibido sobre el cuidado del ambiente. Es posible que los programas educativos formales e informales a los que están expuestos los estudiantes del Liceo Patria estén contribuyendo eficazmente a esta sólida base cognitiva.

En cuanto a la precisión del componente afectivo, éste se ubicó en la categoría de altamente favorable, lo cual indica que estos estudiantes tienen sentimientos, emociones y estados de ánimo que los conectan con la conservación ambiental. Pooley y O'Connor (2000) argumentan que las emociones y las creencias (componente cognitivo) son cruciales para formar actitudes ambientales que conduzcan a la acción.

Con relación al objetivo destinado a caracterizar el componente conductual de la actitud hacia la conservación ambiental de los estudiantes de la institución Liceo Patria de Bucaramanga, el mismo se ubicó en altamente favorable, resultado que tiene mucha importancia, ya que sugiere una fuerte disposición y probable ejecución de actividades a favor del ambiente. En este sentido Corral Verdugo y Figueredo (1999) exponen que cuando los tres componentes de la actitud están alineados las personas tendrán una estructura actitudinal bien integrada y robusta.

En conclusión, los estudiantes del Liceo Patria demuestran una actitud ejemplar hacia la conservación ambiental, fundamentada ésta en un sólido conocimiento, una profunda conexión emocional y una clara disposición a la acción. Estos hallazgos no solo son motivo de optimismo, sino que también ofrecen una base sólida para fortalecer y expandir las iniciativas de educación ambiental en la institución y la comunidad, con el reconocimiento del rol de estos jóvenes como custodios activos del medio ambiente.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la actitud hacia la conservación ambiental, así como de cada uno de sus componentes cognitivo, afectivo y conductual, los cuales entre los estudiantes del Liceo Patria en la Comuna 3 de Bucaramanga se ubicaron en "altamente favorables", se pueden concluir que:

Los estudiantes del Liceo Patria demuestran una notable y robusta conciencia ambiental. La alta favorabilidad en la actitud general sugiere que tienen internalizada la importancia de la conservación del medio ambiente como un valor fundamental.

Además, los hallazgos de altamente favorable sobre el componente cognitivo de la actitud indica que los estudiantes poseen un nivel de conocimiento e información significativo sobre temas ambientales, problemas ecológicos y la necesidad de prácticas sostenibles. Comprenden las causas y consecuencias de los problemas ambientales y reconocen la importancia de las acciones de conservación.

Igualmente, con relación a los resultados del componente afectivo se concluye que existe entre los estudiantes una alta conexión emocional positiva hacia el medio ambiente. Experimentan sentimientos de preocupación, aprecio y responsabilidad hacia la naturaleza, lo que constituye un motor importante para la acción. En consecuencia, el componente conductual es altamente favorable ya que estos estudiantes están dispuestos a participar activamente en comportamientos y prácticas que promueven la conservación ambiental, lo que podría traducirse en acciones concretas como el reciclaje, el ahorro de energía y agua, la participación en campañas de reforestación, entre otras, tanto dentro como fuera del entorno escolar.

De esta manera, se observa en los resultados de esta investigación que existe una coherencia y alineación positiva entre los tres componentes de la actitud, lo cual indica que existe una coherencia interna en los estudiantes: lo que saben y entienden sobre el medio ambiente (cognitivo) se alinea con cómo se sienten al respecto (afectivo) y cómo están dispuestos a actuar (conductual); coherencia que es fundamental para la efectividad y sostenibilidad de las conductas proambientales.

Referencias bibliográficas

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Ardoín, N., Bowers, A., y Gaillard, E. (2020). Resultados de la educación ambiental para la conservación: una revisión sistemática. *Biological Conservation*, 241, 108224. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224>

Arteaga Aguilar, J., Zárate Quiñones, R. y Zúñiga Lapa, H. (2019). Actitudes hacia la Conservación Ambiental en estudiantes de instituciones educativas secundarias. *Horizonte de la Ciencia*, 9(16). Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú. DOI: <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2019.16.474>

Castro-González, M. A., y Álvarez-Mendiola, G. (2019). Actitudes hacia la investigación en estudiantes universitarios: una revisión sistemática. En G. Anaya González, A. Pérez Olvera y A. Pérez Ortega (Eds.), *Memorias del XII Foro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, UAQ* (pp. 49–56). Universidad Autónoma de Querétaro. <https://fcn.uaq.mx/docs/XII-Memorias-Foro-Investigacion-Posgrado-2019.pdf>

Corral-Verdugo, V., y Figueredo, F. J. (1999). Variables disposicionales y situacionales en la predicción del ahorro de agua: un estudio exploratorio. *Revista Mexicana de Psicología*, 16(1), 33-43.

Corral-Verdugo, V., Aguilar-Luzón, M. y Hernández, B. (2019). Bases teóricas que guían a la psicología de la conservación ambiental. *Papeles del psicólogo*, 40(3), 174-181. <https://www.redalyc.org/journal/778/77864998003/77864998003.pdf>

Eagly, A. H., y Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. <https://psycnet.apa.org/record/1992-98849-000>

Hurtado, J. (2012). *Metodología de la investigación: guía para la comprensión holística de la ciencia*. Quirón Ediciones. Cuarta edición.

Kollmus, A. y Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? *Environmental Education Research*, 8, 239-260.

Mamani Uchasara, H. J., Estrada Araoz, E., Gallegos Ramos, N. A. y Huaypar Loayza, K. E. (2020). Actitudes hacia la conservación ambiental en adolescentes de educación secundaria en Madre de Dios, Perú. *Ciencia Amazónica (Iquitos)*, 8(1), 99-110. Tomado de <https://www.ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/article/view/283>

Martínez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar. <https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/martinezalier.pdf>

Meinhold, J. L. y Malkus, A. J. (2005). Adolescent environmental behavior: Can knowledge, attitudes, and self-efficacy make a difference? *Sage Journals Environment and Behavior*, 37(4), 511-532. <https://doi.org/10.1177/0013916504269665>

Miranda Murillo, L. M. (2013). *Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales*. *Producción + Limpia*, 8(2), 94-105.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015). Educación para todos 2000–2015: Logros y desafíos. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2015. UNESCO Publishing. <https://www.unesco.org/gem-report/es/efa-achievements-challenges>

Pooley, JA, y O'Connor, M. (2000). Educación ambiental y actitudes: emociones y creencias son lo necesario. *Environment and Behavior* 32(5), 711-723. <https://doi.org/10.1177/0013916500325007>

Sánchez Moína, G. (2022). Actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de la IE Secundaria Ccorca–Cusco-2020. <https://repositorio.uandina.edu.pe/item/0360d680-ee80-411c-9bd9-4dd89300221d>

Serrano, A., y Rangel, M. T. (31 de mayo de 2023). Propuesta para la integración de los objetivos de desarrollo sustentable en la educación ambiental en México. *Revista Gestión y Estrategia*, (63), 7-25. Universidad Autónoma Metropolitana. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/desh/gye/2023n63/bravo>

Stevenson, R. B. (2007). Schooling and environmental education: Contradictions in purpose and practice. *Environmental Education Research*, 13(2), 139-153. <https://doi.org/10.1080/13504620701295726>

Tilbury, D. (1995). Environmental education for sustainability: Defining the new focus of environmental education in the 1990s. *Environmental Education Research*, 1(2), 195-212. <https://doi.org/10.1080/1350462950010206>

Vining, J. y Ebreo, A. (2002). Perspectivas teóricas y metodológicas emergentes sobre el comportamiento de conservación. En R.B. Bechtel y A. Churchman (Eds.), *Manual de Psicología Ambiental*, págs. 541-558. John Wiley & Sons, Inc.

Zsóka, Á., Szerényi, Z. M., Széchy, A. y Kocsis, T. (2013). Greening due to environmental education? Environmental knowledge, attitudes, consumer behavior and everyday pro-environmental activities of Hungarian high school and university students. *Journal of Cleaner Production*, 48, 126–138. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.030>